

УДК 342.95(477)

Літвінов Максим Олександрович –

студент 2 КМ-6 курсу

*Інституту заочного та дистанційного навчання
Національної академії внутрішніх справ*

Maksym O. Litvinov –

2nd year student,

*Institute of Correspondence and Distance Learning,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)*

Стрельченко Оксана Григорівна –

доктор юридичних наук, професор,

*завідувач кафедри управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>*

Oksana H. Strelchenko –

Doctor of Juridical Sciences, Professor,

*Head of the Department of Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>*

Адміністративно-правовий статус Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

У статті запропоновано визначення поняття адміністративно-правового статусу Департаменту стратегічних розслідувань, яке сформоване на основі аналізу норм законодавства про діяльність Національної поліції, спеціальних нормативно-правових актів у сфері правоохоронної діяльності та наукового доробку науковців – представників теорії адміністративного права.

Доведено, що правовою основою адміністративно-правового статусу Департаменту стратегічних розслідувань є три групи нормативно-правових актів: загальноправові, спеціальні (стосуються всієї системи МВС України та Національної поліції) та екстраординарні, які регулюють виключно діяльність Департаменту стратегічних розслідувань.

Адміністративно-правовий статус Департаменту стратегічних розслідувань визначено як закріплене спеціальними (екстраординарними) нормативно-правовими актами правове положення Департаменту в системі органів державного управління як міжрегіонального територіального органу у складі кримінальної поліції та в системі правоохоронних органів України загалом, яке відображає його цілі, компетенцію та повноваження. Зміст адміністративно-правового статусу Департаменту стратегічних розслідувань розкривається на основі трикомпонентної структури – трьох блоків його ознак (структурно-організаційного, цільового, компетенційного). Структурно-організаційний блок адміністративно-правового статусу Департаменту стратегічних розслідувань характеризує його місце в системі Національної поліції та правоохоронних органів загалом; процедуру та суб'єктів його утворення, реорганізації, ліквідації; організаційну структуру та підпорядкування; статус як юридичної особи публічного права. Цільовий блок окреслює мету, принципи і напрями діяльності Департаменту стратегічних розслідувань. Компетенційний блок описує завдання, перелік повноважень, права та обов'язки Департаменту стратегічних розслідувань.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус; Департамент стратегічних розслідувань; Національна поліція України.

M.O. Litvinov, O.H. Strelchenko Administrative and Legal Status of the Department of Strategic Investigations of the National Police of Ukraine

The article offers a definition of the concept of administrative and legal status of the Department of Strategic Investigations, which is formed on the basis of the analysis of the provisions of legislation on the activities of the National Police, special regulatory legal acts in the field of law enforcement and scientific work of scholars representing the theory of administrative law.

The author proves that the legal basis of the administrative and legal status of the Department of Strategic Investigations is comprised of three groups of legal acts: general, special (relating to the entire system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police) and extraordinary, which regulate exclusively the activities of the Department of Strategic Investigations.

The administrative and legal status of the Department of Strategic Investigations is defined as the legal position of the Department in the system of public administration as an interregional territorial body within the criminal police and in the system of law enforcement agencies of Ukraine in general, which is enshrined in special (extraordinary) regulatory legal acts and reflects its goals, competence and powers. The content of the administrative and legal status of the Department of Strategic Investigations is disclosed on the basis of a three-component structure - three blocks of its features (structural and organisational, target, and competence). The structural and organisational block of the administrative and legal status of the Strategic Investigations Department describes its place in the system of the National Police and law enforcement agencies in general; the procedure and subjects of its establishment, reorganisation and liquidation; organisational structure and subordination; status as a legal entity under public law. The objective block outlines the purpose, principles and areas of activity of the Strategic Investigations Department. The competence block describes the tasks, list of powers, rights and duties of the Strategic Investigations Department.

Keywords: *administrative and legal status; Department of Strategic Investigations; National Police of Ukraine.*

Постановка проблеми. Поняття адміністративно-правового статусу в теорії адміністративного права, з одного боку, є практично хрестоматійним, воно фігурує як базове в навчальній літературі, а з другого боку – донині дискутується; погляди вчених часом істотно відрізняються, внаслідок чого складається враження, що це поняття є однією з найскладніших категорій адміністративного права.

Науковці пов'язують такий стан з кількома аспектами: у наукових джерелах точаться спори щодо складових елементів змісту адміністративно-правового статусу; відсутній диференційований підхід до опису цих елементів з огляду на те, про статус якого саме суб'єкта адміністративного права йдеться; при цьому матеріальна, процедурна і процесуальна частини адміністративного права наділяють суб'єктів специфічним статусом. Адміністративно-правовий статус розкриває особливості положення суб'єкта в суспільстві (матеріальний аспект статусу) та його участі в адміністративних правовідносинах (процедурний і процесуальний аспекти). Внаслідок цього, як вважається, адміністративно-правовий статус може мати

різні структуру та зміст, що залежить від суб'єкта цього статусу і сфер правового регулювання [1, с. 68, 70-71].

Стосовно адміністративно-правового статусу органів держави висловлюється думка, що він відображає сукупність суб'єктивних прав і обов'язків, які закріплені за певним органом нормами адміністративного права; обов'язковою ознакою адміністративно-правового статусу органу є наявність у нього конкретних суб'єктивних прав та обов'язків, які здійснюються в рамках адміністративних правовідносин, а також поза їх межами [2, с. 64; 8]. На думку прибічників дещо іншої думки, зокрема В. Б. Авер'янова, складником змісту адміністративно-правового статусу будь-якого органу, поряд із його компетенцією (правами й обов'язками), є завдання, функції, характер його вертикальних і горизонтальних взаємозв'язків з іншими органами в системі виконавчої влади, порядок вирішення установчих питань, кадрових проблем та ін. [3, с. 247].

Таким чином, залишається невирішеним питання про структуру адміністративно-правового статусу та його зміст, а від цього безпосередньо залежить можливість і спосіб

визначення адміністративно-правового статусу структурних підрозділів відповідних органів держави, зокрема і предмета нашого інтересу – адміністративно-правового статусу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі в цій праці – ДСР).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова проблема адміністративно-правового статусу безпосередньо ДСР у працях за правовою тематикою на сьогодні практично не розроблялася. Окремі аспекти проблематики побіжно зачіпаються, як правило, в роботах, які стосуються правового забезпечення діяльності Національної поліції України (далі – НПУ), її загального правового або адміністративно-правового статусу, а також адміністративно-правового статусу працівників НПУ. Це праці таких вчених, як-от: О. Бандурка, О. Беспалова, О. Брусакова, І. Бухтіярова, Д. Власенко, Д. Горбач, Є. Григоренко, О. Григоренко, І. Зозуля, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, О. Клипа, В. Майоров, М. Небесько, Г. Парханов, О. Передній, О. Стрельченко та ін.

У поодиноких випадках автори звертають увагу на правовий статус саме структурних підрозділів НПУ. Зокрема, одна з праць А. Нікітіна присвячена аналізу поняття, змісту й структури правового статусу НПУ та її підрозділів як особливого суб'єкта в секторі безпеки та оборони. Автор відносить до елементів такого статусу правосуб'єктність, правові норми, які його визначають, принципи, юридичну відповідальність та ін. [4, с. 139, 142]. Разом із тим, цей науковець не відокремлює у дослідженні правовий статус НПУ від правового статусу її підрозділів, а розглядає їх як єдине явище і визначає поняття такого правового статусу як стійку внутрішню конструкцію ключових складників, сутність і будова яких забезпечує належне функціонування, досягнення поставленої мети та виконання завдань НПУ. Основними елементами правового статусу НПУ та її підрозділів вчений вважає мету, принципи, функції, завдання, повноваження, компетенцію та юридичну відповідальність [4, с. 142]. Відповідно, особливості адміністративно-правового статусу ДСР як структурного підрозділу НПУ залишається в юридичній науці не розвіданими.

Метою нашої праці є визначення адміністративно-правового статусу ДСР на основі аналізу норм законодавства про діяльність НПУ, спеціальних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність ДСР та наукового доробку представників теорії адміністративного права.

Виклад основного матеріалу. Науковці пояснюють поняття адміністративно-правового статусу через права та обов'язки суб'єкта правовідносин, які задекларовані в нормативно-правовому акті [5, с. 55]. Поряд із цим адміністративно-правовий статус пов'язують із наявністю повноважень (прав та обов'язків), компетенції (мети, цілей, завдань, функцій) та юридичної відповідальності. Адміністративно-правовий статус органів публічного управління визначають як їх правове становище в системі правовідносин з публічного управління, яке визначається через закріплення в нормах адміністративного права функцій, предметів відання, компетенції, завдань, гарантій діяльності і відповідальності [6, с. 93].

Аналіз наукової літератури свідчить, що на думку більшості дослідників, адміністративно-правовий статус є структурованим, деякі вважають його багаторівневою структурою; складниками цієї структури є не тільки права й обов'язки. Так, на думку Л. Білої-Тіунової та Т. Білоус-Осінь, єдиний і неподільний адміністративно-правовий статус є складно-елементною категорією, що об'єднує в собі галузевий (власне адміністративний) та спеціальний (в рамках адміністративного права) статуси [7, с. 67-68].

Слід зазначити, що, у доктринальних тлумаченнях адміністративно-правового статусу державних органів зазвичай фігурують функції, завдання та компетенція [8, с. 82-94]; у деяких випадках цей перелік доповнюється цілями, вказівкою на відповідальність, порядок формування, процедури [9, с. 378]. Вже традиційно в структурі адміністративно-правового статусу органу держави правники виокремлюють три блоки: структурно-організаційний (процедура утворення, реорганізації, ліквідації, структурні утворення); цільовий (мета, функції, принципи і напрями діяльності); компетенційний (компетенція, повноваження права й обов'язки, відповідальність). Ми погоджуємося з думкою

В. Аброськіна [10, с. 42], що, беручи до уваги сутність правоохоронної діяльності МВС України, варто віддати перевагу саме такій трикомпонентній структурі адміністративно-правового статусу відповідного органу.

Адміністративно-правовий статус будь-якого органу держави, включаючи органи виконавчої влади встановлюється законами, підзаконними нормативно-правовими актами, але передусім – відповідними документами про організацію й засади їх діяльності [11, с. 507]. Тобто сам концепт адміністративно-правового статусу відповідного органу спирається як на загальні теоретичні та законодавчі засади, які стосуються, скажімо сфери діяльності, системи (у нашому випадку – системи МВС, НПУ), так і на спеціальні, що притаманні виключно конкретному органу чи його підрозділу (ДСР).

При визначенні специфіки адміністративно-правового статусу ДСР варто брати до уваги, що це передбачає відповідь на низку питань: до якого виду органів належить ДСР за характером діяльності; органом якого рівня є ДСР, кому підпорядкований, підконтрольний та підзвітний; чи має ДСР статус юридичної особи; який порядок утворення ДСР та формування особового складу службовців; які особливості компетенції ДСР; чи ухвалює ДСР акти і яка їх юридична сила; які повноваження та компетенція ДСР?

Слід враховувати, разом із тим, що, як зазначають науковці, «ядром» адміністративно-правового статусу виступає саме компетенція органу влади [12, с. 101]; й обов'язковим елементом такого статусу є визначений обсяг повноважень. Повноваженнями, за традиційним підходом, вважаються закріплені за відповідним органом державної влади права та обов'язки.

Спираючись на згадану вище трикомпонентну структуру, спробуємо охарактеризувати адміністративно-правовий статус ДСР через три блоки елементів: структурно-організаційний, цільовий та компетенційний. Правовою основою цього статусу є низка нормативно-правових актів, в яких доцільно виокремити акти кількох рівнів: *загальноправові* (Конституція України), *спеціальні*, які стосуються системи МВС України, НПУ та поширюються і на діяльність ДСР як її елемента (Закон України «Про Національну поліцію» [13]), а також

екстраординарні, які визначають виключно статус ДСР (постанова Кабінету Міністрів України про утворення ДСР [14] (далі – Постанова), нормативно-правові акти МВС та НПУ, зокрема про затвердження Положення про ДСР [15]).

Структурно-організаційний блок. Загальна система НПУ визначена у ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію»; до неї входять центральний орган управління та територіальні органи НПУ. У складі НПУ діють поліції: кримінальна, патрульна, досудового розслідування, охорони, спеціальна, особливого призначення, а також інші підрозділи, які забезпечують виконання завдань поліції чи її функціонування. Варто зауважити, що ні в згаданому Законі, ні в Законах України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції» немає жодної згадки про ДСР, що, на нашу думку, є неправильним – відповідні норми про ДСР та його цілі і мету мають бути закріплені щонайменше в зазначених законодавчих актах.

Згідно з Постановою [14] ДСР *утворено Кабінетом Міністрів України* як міжрегіональний територіальний орган НПУ. Згідно з Положенням про ДСР цей департамент функціонує у складі *кримінальної поліції* як *міжрегіональний територіальний* орган. Уряд може реорганізувати чи ліквідувати цей департамент за поданням Міністра внутрішніх справ України (далі – Міністр ВС). Координує та контролює діяльність ДСР перший заступник НПУ – начальник кримінальної поліції. ДСР правомочний видавати акти, які за певних обставин можуть бути скасовані Головою НПУ або Міністром ВС.

Структуру ДСР затверджує Голова НПУ за погодженням з Міністром ВС. До її складу входять: а) *апарат* на чолі з начальником, якого призначає і звільняє з посади Голова НПУ за погодженням з Міністром ВС. У складі апарату – дев'ять непомічених управлінь та чотири відділи, а також відділи правового забезпечення, фінансів та бухгалтерського обліку, режимно-секретний; сектор запобігання корупції; б) *територіальні* органи ДСР – управління стратегічних розслідувань в кожній області України, в АРК і місті Севастополі, та в місті Києві.

ДСР діє як *юридична особа публічного права*, має свій самостійний баланс, свої рахунки в банківських установах та інституціях Державного казначейства України, гербову печатку, ідентифікаційний код, всі атрибути, необхідні для ведення поточної діяльності.

Цільовий блок. У своїй діяльності ДСР спирається на *принципи*: верховенства права, відкритості, законності, забезпечення прав і свобод людини, партнерської взаємодії з громадськістю, прозорості. *Напрями діяльності* (мета) визначені в Положенні про ДСР: участь в реалізації політики держави у сфері боротьби з організованою злочинністю та здійснення оперативної розшукової діяльності (далі – ОРД).

Компетенційний блок. *Повноваження* ДСР як елемент цього блоку адміністративно-правового статусу відображені в правах та обов'язках цього департаменту, які задекларовані в Положенні про ДСР. Основними *правами* ДСР визначено: а) право залучати вчених, фахівців, спеціалістів різноманітних галузей, представників громадськості до окремих робіт, вивчення окремих питань; б) з метою сприяння виконанню завдань ДСР організувати консультативні інституції (колегії, комісії, ради, робочі групи та ін.); в) одержувати в законному порядку від державних установ і приватних організацій матеріали, необхідні для здійснення функцій ДСР; г) використовувати в роботі ДСР інформаційні бази даних НПУ, МВС, інших органів держави, систему урядового зв'язку, а також інші технічні засоби; д) інші права передбачені актами національного законодавства: Законом України «Про національну поліцію», Кримінальним кодексом України та ін.

Цікавим є той факт, що зазначені вище права зафіксовані в розділі IV «Права ДСР» у Положенні про ДСР, проте норм, де б чітко визначалися обов'язки ДСР, цей документ не містить. Аналіз змісту всього Положення про ДСР дає підстави для висновку, що обов'язки ДСР визначені через *завдання та сферу компетенції*. *Обов'язки* (завдання) ДСР згруповані в п'ять напрямків: а) протидія незаконній діяльності – попередження, виявлення, припинення такої діяльності організованих груп і злочинних організацій,

включаючи тих, що діють в органах публічної адміністрації; б) координація у сфері боротьби з тероризмом – стосовно діяльності різних структур НПУ; в) протидія корупції – передусім, серед посадовців; виявлення та припинення корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень; г) ОРД – з метою здобуття даних про криміногенні процеси, схеми легалізації одержаних злочинним шляхом доходів; д) забезпечення безпеки – працівників ДСР, інших структур НПУ, учасників кримінального судочинства, їх сімей, близьких родичів.

Нормативно-правові акти не містять положень про гарантії діяльності структур ДСР і їхніх працівників, а також норм щодо їх юридичної відповідальності, хоча цей елемент адміністративно-правового статусу є вкрай важливим, бо передбачає своєрідні засоби стримування діяльності державного органу в рамках закону. Проте це не означає, що такої відповідальності немає взагалі – діяльність ДСР підпорядкована нормам про відповідальність працівників НПУ та органів системи МВС загалом.

Висновки. Адміністративно-правовий статус ДСР – це визначене спеціальними (екстраординарними) нормативно-правовими актами правове положення ДСР в системі органів публічного адміністрування (державного управління) як міжрегіонального територіального органу у складі кримінальної поліції та в системі правоохоронних органів України загалом, яке відображає його цілі, компетенцію та повноваження. Зміст адміністративно-правового статусу ДСР розкривається в трьох блоках його ознак: структурно-організаційному, який характеризує місце ДСР в системі органів державного управління, процедуру його утворення, підпорядкування та організаційну структуру; цільовому, який окреслює мету, напрями і принципи діяльності ДСР; компетенційному, що описує завдання, функції та повноваження ДСР. Кожен структурний елемент адміністративно-правового статусу ДСР дозволяє отримати уявлення про зміст та особливості діяльності ДСР як особливого структурного підрозділу Національної поліції.

Список використаних джерел:

1. Миколенко О. І., Миколенко О. М. Адміністративно-правовий статус як категорія адміністративного права. *Правова держава*. 2023. № 52. С. 65-73.
2. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. К: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
3. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.
4. Нікітін А. А. Поняття, зміст та структура правового статусу Національної поліції України та її підрозділів як суб'єкта сектору безпеки і оборони. *Юридичний бюлетень*. 2022. Вип. 24. С. 137-142.
5. Клипа О. П. Поняття та сутність адміністративно-правового статусу працівників Національної поліції України. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2020. Том 31 (70). № 5. С. 52-56.
6. Обрусна С. Ю., Іванова І. В., Панімаш Ю. В., Пасинчук К. М. Адміністративно-правовий статус органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру як суб'єктів публічного управління. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО*. 2023. Випуск 78: частина 2. С. 90-95.
7. Біла-Тіунова Л. Р., Білоус-Осінь Т. І. Адміністративно-правовий статус громадянина України. *Juris Europensis Scientia*. 2020. Випуск 3. С. 64-68.
8. Білик П.П. Організаційно правові аспекти статусу Національного банку України. *Право і суспільство*. 2014. №1/2. С.179–183.
9. Адміністративне право України: підруч. / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юрид. л-ра, 2003. 896 с.
10. Аброськин В. В. Поняття та структура адміністративно-правового статусу закладів вищої освіти МВС України як суб'єктів реалізації освітньої функції держави. *Наукові записки. Серія: ПРАВО*. 2019. Випуск 6. Спецвипуск. Том 1. С. 37-44.
11. Дрозд О. Ю., Сорока Л. В., Миськів Л. І. Загальнотеоретичні основи концепту «адміністративно-правовий статус державної служби» з оглядом його особливостей на прикладі органів державної виконавчої служби. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 506-508. URL: http://lsej.org.ua/5_2023/126.pdf
12. Берлач А. І. Теоретичні основи адміністративно-правового статусу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. *Адміністративне право і процес*. 2014. № 3(9). Ювілейний. С. 95-103.
13. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
14. Про утворення територіального органу Національної поліції: постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2019 р. № 867. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2019-%D0%BF#Text>.
15. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України: наказ Національної поліції України від 23 жовтня 2019 р. № 1077. Єдиний загальнодержавний ресурс публічних законодавчих та нормативно-правових актів, які регламентують діяльність поліції. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

References:

1. Mykolenko O. I., Mykolenko O. M. Administratyvno-pravovyi status yak katehoriia administratyvnoho prava. *Pravova derzhava*. 2023. № 52. S. 65-73.
2. Kolomoiets T.O. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichniy kurs: pidruch. K: Yurinkom Inter, 2011. 576 s.
3. Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / za zah. red. V. B. Aver'ianova. K.: Vydavnychy Dim "In-Iure", 2002. 668 s.

4. Nikitin A. A. Poniattia, zmist ta struktura pravovoho statusu Natsionalnoi politsii Ukrainy ta yii pidrozdiliv yak sub'iekta sektoru bezpeky i oborony. *Yurydychnyi biuleten*. 2022. Vyp. 24. S. 137-142.
5. Klypa O. P. Poniattia ta sutnist administratyvno-pravovoho statusu pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Serii: yurydychni nauky*. 2020. Tom 31 (70). № 5. S. 52-56.
6. Obrusna S. Yu., Ivanova I. V., Panimash Yu. V., Pasynchuk K. M. Administratyvno-pravovy status orhaniv publichnoi administratsii viiskovo-tsyvilnoho kharakteru yak sub'iektiv publichnoho upravlinnia. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii PRAVO*. 2023. Vypusk 78: chastyna 2. S. 90-95.
7. Bila-Tiunova L. R., Bilous-Osin T. I. Administratyvno-pravovy status hromadianyna Ukrainy. *Juris Europensis Scientia*. 2020. Vypusk 3. S. 64-68.
8. Bilyk P.P. Orhanizatsiino pravovi aspekty statusu Natsionalnoho banku Ukrainy. *Pravo i suspilstvo*. 2014. №1/2. S.179–183.
9. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch. / za zah. red. S. V. Kivalova. Odesa: Yuryd. l-ra, 2003. 896 s.
10. Abroskyn V. V. Poniattia ta struktura administratyvno-pravovoho statusu zakladiv vyshchoi osvity MVS Ukrainy yak sub'iektiv realizatsii osvitnoi funktsii derzhavy. *Naukovi zapysky. Serii: PRAVO*. 2019. Vypusk 6. Spetsvypusk. Tom 1. S. 37-44.
11. Drozd O. Yu., Soroka L. V., Myskiv L. I. Zahalnoteoretychni osnovy kontseptu “administratyvno-pravovy status derzhavnoi sluzhby” z ohliadom yoho osoblyvosti na prykladi orhaniv derzhavnoi vykonavchoi sluzhby. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 5. S. 506-508. URL: http://lsej.org.ua/5_2023/126.pdf
12. Berlach A. I. Teoretychni osnovy administratyvno-pravovoho statusu Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. *Administratyvne pravo i protses*. 2014. № 3(9). Yuvileinyi. S. 95-103.
13. Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 2 lypnia 2015 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
14. Pro utvorennia terytorialnoho orhanu Natsionalnoi politsii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 zhovtnia 2019 r. № 867. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2019-%D0%BF#Text>.
15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Departament stratehichnykh rozsliduvan Natsionalnoi politsii Ukrainy: nakaz Natsionalnoi politsii Ukrainy vid 23 zhovtnia 2019 r. № 1077. Yedyniy zahalnoderzhavnyi resurs publichnykh zakonodavchykh ta normatyvno-pravovykh aktiv, yaki rehlamentuiut diialnist politsii. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.